

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Торешов Махмуд Кенесбай улы

докторант факультета экономики, Каракалпакский Государственный
Университет им.Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645889>

Введение. Малый бизнес и средний бизнес – это базовые составляющие рыночного хозяйства, которые являются наиболее совершенными формами производственно-экономических отношений, при которых предприниматель, работая в условиях полной хозяйственной самостоятельности и имущественной ответственности, становится подлинным хозяином. На сегодняшний день эта тема достаточно актуальна в Узбекистане. 15 июня 2015 года состоялось совещание по поддержке малого и среднего предпринимательства в Узбекистане. Правительство сообщила о том, что целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Узбекистана этом году скорректирована, и сейчас объем финансирования программы увеличен почти на 30 млрд сум. – до 708 млрд сум. Деньги пойдут на строительство дорог, на больницы, на школы, на модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры региона и, естественно, на развитие туризма, с которым в значительной степени связан малый бизнес Узбекистана. Пока проблем у предпринимателей Узбекистана очень много. В первую очередь, - это доступность финансовых ресурсов. Крупные банки на данный момент не работают в Узбекистану, что существенно уменьшает возможности Узбекских предпринимателей в получении доступных кредитов. Кроме того, Узбекским предпринимателям сложно интегрироваться в мировую правовую среду. Иное налогообложение, иное законодательство о страховых взносах, проблемы с получением разрешительных документов, регистрацией, гораздо более строгие правила лицензирования в алкогольной отрасли, и ко всему – малая информированность делает работу предпринимателей Узбекистана еще более сложной. Дополнительной проблемой стала фактическая изоляция Узбекистана. Из-за падения количества отдыхающих упали и доходы предпринимателей, которые вынуждены закрывать свой бизнес. В целом предприниматели Узбекистана отмечают, что существенно усложнена транспортная логистика не справляется, плохо работает банковская система, растут цены поставщиков, как из-за роста доллара, так и из-за проблем с доставкой товара в Узбекистан.

Проблему нужно решать, в то же время не парализуя транспортное сообщение и туристический бизнес. Действительно по данным прошлого года количество индивидуальных предпринимателей в Узбекистану упало в 5 раз по сравнению с периодом 2019 года. Это вполне естественный процесс – не все прошли перерегистрацию в соответствии с новым законодательством, многие, в связи с потерей деловых связей, решили прекратить деятельность, кто-то из-за коронавируса потерял значительные суммы на своих расчетных счетах, что заставило свернуть бизнес. Однако уже в этом году процесс активизировался. По данным Минэкономразвития за первые четыре месяца года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц МСП увеличилось на 70%. На май 2021 года зарегистрировано 86 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, среди которых 56 тыс. – индивидуальные предприниматели Узбекистана. Возникли проблемы и с регистрацией в качестве резидентов СЭЗ Узбекистана. Сейчас там зарегистрировано всего 15 участников СЭЗ. По словам министра по делам Узбекистана, главной проблемой стала усложненная инвестиционная декларация, которая является частью соглашения. В апреле ее упростили, что по идее, должно повысить интерес предпринимателей к регистрации в СЭЗ. Однако сложности с регистрацией остаются. Что предлагается в качестве господдержки предпринимателей в Узбекистану В прошлом году Правительство Узбекистана оказало государственную поддержку малому и среднему предпринимательству в Узбекистане на сумму приблизительно 200 млн сум. Для компаний, которые зарегистрированы в первые три года работы свободной зоны, предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (они уменьшены с 30% до 7,6%). Кроме того, в Узбекистану введен режим свободной таможенной зоны, в Узбекистану сейчас работает 23 коммерческих банков, по ряду из них есть программа поддержки МСП. Но объем кредитного портфеля, который был предоставлен малому и среднему бизнесу, очень небольшой и меньше, чем был прежде, – примерно 1 млрд 700 млн по Республике Узбекистан, 850 млн – по регионам. Этому есть причины: малое количество кредитных организаций, меньшая ресурсная база, недостаточность залогов, потому что и предприятия не перерегистрированы, и сами активы (предмет залога) в большом количестве случаев. Компенсировать это предлагается через систему государственной финансовой поддержки. В прошлом году в

Республике Узбекистане были созданы государственные фонды поддержки предпринимательства, фонд микрофинансирования предпринимательства и гарантийный фонд поддержки предпринимательства. Из федерального бюджета на систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства определена сумма 170 млн, это на 30% примерно больше, чем в прошлом году. При этом центр поддержки предпринимательства получит 19 млн сум., гарантийный фонд – 50 млн сум., фонд микрофинансовых организаций – 61 млн сум., поддержка начинающим субъектам МСП через гранты – 25 млн сум. и субсидирование процентной ставки по кредитам – 15 млн сум. Отдельно будут выделены средства Севастополю на программу поддержки малого и среднего бизнеса – 122,6 млн сум., которые также будут распределены по направлениям поддержки. Как получить кредит и господдержку предпринимателю в Узбекистане? Все вышеназванные фонды действительно в Узбекистане есть, соответствующие нормативные акты приняты, и деньги выделяются. Но крайне мало. По словам министра в прошлом году было выделено всего 10 грантов предпринимателям. Этому есть ряд причин. Первая – не все работают в правовом поле: получить поддержку могут только официально зарегистрированные предприниматели Узбекистане, не имеющие долгов по налогам и не имеющие задолженности по кредитам. Кроме того, существуют проблемы и с залогами – далеко не все могут его предоставить. Высоки требования к оформлению документов. Еще одна проблема – многие элементарно не знают, могут ли они на что-то рассчитывать и как получить субсидию, грант, кредит на развитие бизнеса в Узбекистане. Но помощь получить можно. На сегодня есть несколько вариантов пополнения оборотных средств на развитие бизнеса в Узбекистане: 1. Получить микрокредит до 1 млн сум. в фонде микрофинансирования предпринимательства Узбекистана. Займы выдаются на срок до 36 месяцев на пополнение оборотных средств и малые инвестиции (покупку техники, например) и выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозпотребкооперативы. При сумме микрозайма более 150 тыс. сум. потребуются залог, в качестве которого могут быть автомобили или сельхозтехника. Кредиты выдаются под 18-20% годовых. 2. Получить грант начинающему предпринимателю Узбекистана. Гранты или субсидии выдаются в сумме до 500 тыс. сум. (в прошлом году предельная сумма составляла 300 тыс. сум.) на

безвозмездной основе начинающим предпринимателям (как юридическим лицам, так и ИП). То есть возвращать эти деньги не потребуется. Но отчитаться за них, конечно, придется. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Претендовать на грант могут начинающие предприниматели, зарегистрированные в Узбекистане и работающие менее года с момента государственной регистрации, прошедшие курсы обучения основам предпринимательской деятельности (за исключением тех, кто имеет высшее юридическое или экономическое образование), имеющие бизнес-план с подтвержденными расходами на начало деятельности, выплачивающие зарплату работникам не ниже прожиточного минимума и осуществляющие приоритетные для Узбекистана виды деятельности. Приоритетными являются инновации, промышленное производство, сельское хозяйство, санаторнокурортная и туристическая деятельность. В первую очередь на получение субсидий могут рассчитывать зарегистрированные безработные, военнослужащие, уволенные в запас, субъекты молодежного предпринимательства, те, кто работает в социальной сфере. Информацию по получению грантов можно получить в Узбекистанском государственном фонде поддержки предпринимательства. Этот же фонд занимается информационной поддержкой предпринимателей Узбекистана.

3. Получить кредит в банке под гарантию Узбекистанского гарантийного фонда поддержки предпринимательства. Фонд дает поручительство по кредитным договорам на срок от года до пяти лет, и на сумму от 1 млн сум. до 35 млн сум. Условиями опять же являются отсутствие просроченных задолженностей по налогам и сборам, и кредитным обязательствам. Поручительство может составить до 70% от суммы обязательств заемщика. На сегодня у Фонда 8 банков-партнеров, где можно получить кредит под его гарантию. Это Туранбанк, АлокаБанк. Заемщику необходимо обращаться в банк-партнер Фонда напрямую, и если банк принимает положительное решение по кредиту, при нехватке собственного обеспечения можно обратиться за поручительством Фонда. Об условиях предоставления гарантий можно узнать на сайте гарантийного фонда. Кроме того, за поручительством при получении кредита можно обратиться напрямую в Агентство кредитных гарантий.

Вывод В настоящий период правительство Российской Федерации, не смотря на возникшие проблемы, связанные с переходным периодом в Узбекистану, оказывает помощь не только опытным предпринимателям, но и «новичкам» в виде микрозаймов и грантов